

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

HARAKATNING BIRINCHI YAQINLASHISH BO'YICHA TURG'UNLIK

G'oymatova Dilafruz G'ofurjonovna

University of economics and pedagogy, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasida assistenti.

Annotatsiya: Dasturlash Mathcadda asosiy o`rin tutadi. Mathcad ko`plab masalalarni dastursiz yechish imkonini beradi. Lekin shunday sinf masalalari borki ularni dastursiz yechib bo`lmaydi. Mathcad har qanday murakkab dasturni kiritish imkonini beradi. Mathcadda dasturlash juda aniq va tushunarli, unda dastur bir nechta ketma-ket formulalarni ifodalaydi. Dasturlashning asosiy operatorlari Programming (Dasturlash) panelida joylashgan.

Kalit so'zlar: Dasturlash, Mathcad, For sikl operatori, o`zgarish diapazoni, vektor, formulalar, sinf masalalari

STABILITY ON THE FIRST APPROACH OF MOTION

Goymatova Dilafruz Gofurjonovna

University of economics and pedagogy, assistant of the department of pre-school and primary education.

Abstract: Programming is central to mathematics. Mathcad allows you to solve many problems without programming. But there are class questions that cannot be solved without a program. Mathcad allows you to enter any complex program. Mathcadda programming is very clear and easy to understand, in which the program expresses several sequential formulas. The main programming operators are located on the Programming panel.

Keywords: Programming, Mathcad, For loop operator, range of change, vector, formulas, class problems

Ko'p hollarda, asosan amaliy tadbiqlarda, harakat turg'unligi birinchi yaqinlashish bo'yicha tekshiriladi. Ammo birinchi yaqinlashish tenglamasi ba'zi hollarda harakat turg'unligi haqida noto'g'ri xulosa berishi mumkin. Shuning uchun birinchi yaqinlashish tenglamasi harakat turg'unligi haqida to'g'ri javob bera oladigan shartlarni aniqlash haqidagi masala qo'yiladi.

Ushbu holda bu masala quyidagicha qo'yiladi.

Qo'zg'atilgan harakat tenglamalari quyidagi oddiy differensial tenglamalar sistemasi ko'rinishda berilgan bo'lsin,

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + X_1 \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + X_n \end{aligned} \quad (1.1)$$

bu yerda X_1, \dots, X_n nochiziqli hadlar bo'lib, x_1, x_2, \dots, x_n o'zgaruvchilarning darajasi birdan yuqori bo'lgan hadlarni o'zi ichida saqlaydi.

X_1, X_2, \dots, X_n lar ixtiyoriy nochiziqli bo'lgan hollarda (1.1) sistema harakat turg'unligi haqidagi xulosani quyidagi birinchi yaqinlashish tenglamalari

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n \end{aligned} \quad (1.2)$$

bo'yicha aniqlash shartlarini topish talab qilinadi.

Bu masala birinchi bo'lib A.M.Lyapunov tomonidan qo'yilgan, va bu masalaning (1.2) avtonom sistema bo'lgan holda, shuningdek ba'zi hollarda noavtonom sistemalar uchun ham masalaning to'la yechimi unga tegishlidir. Lyapunov tomonidan bu masalani yechish uchun isbotlangan teoremlarni qarashdan avval koeffitsientlari o'zgarmas bo'lgan chiziqli sistemalar turg'unligi masalasini qarab chiqamiz.

Barcha koeffitsientlari o'zgarmas sonlardan iborat bo'lgan (1.2) chiziqli sistemaning yechimini

$$x_1 = A_1 e^{\lambda t}, \dots, x_n = A_n e^{\lambda t} \quad (1.3)$$

ko'rinishda izlaymiz, bu yerda A_1, \dots, A_n o'zgarmas sonlar.

(1.3) tengliklarni vaqt bo'yicha differensiallab,

$$\dot{x}_1 = \lambda A_1 e^{\lambda t}, \dots, \dot{x}_n = \lambda A_n e^{\lambda t} \quad (1.3')$$

munosabatlarni hosil qilamiz. (1.3) va (1.3') tengliklarni (1.2) sistema tenglamalariga qo'yib, hosil bo'lgan tengliklarni $e^{\lambda t}$ ga qisqartirib, quyidagi tengliklarni hosil qilamiz.

tenglamalar sistemasini hosil qilamiz. Bu tenglamalarda Z_1, Z_2, \dots, Z_n lar - z_1, z_2, \dots, z_n o'zgaruvchilarning darajasi birdan yuqori bo'lgan hadlarini o'zida saqlovchi nochiziqli qo'shiluvchi hadlar. (1.5) xarakteristik tenglamaning xar bir $\lambda = \nu + i\mu$ (ν, μ haqiqiy o'zgarmas sonlar) kompleks ildiziga mos qo'shma $\lambda = \nu - i\mu$ kompleks ildizi ham mavjud bo'ladi; ularga $z = u + iv$ va $z = u - iv$ (u va v lar t vaqtning haqiqiy funksiyalari) kanonik qo'shma kompleks o'zgaruvchilar mos keladi.

(1.5) xarakteristik tenglamaning λ haqiqiy ildiziga z haqiqiy kanonik o'zgaruvchi mos keladi. (1.7) almashtirishdagi α_{ki} koeffitsientlar o'zgarmas sonlar bo'lgani uchun qo'zgatilmagan harakatning x_k o'zgaruvchilarga nisbatan turg'unligidan (yoki noturg'unligidan) z_k kanonik o'zgaruvchilarga nisbatan turg'unligi (yoki noturg'unligi) kelib chiqadi va aksincha.

Xarakteristik tenglama ildizlarini oddiy (karralimas) deb olganligimiz uchun (1.6) differensial tenglamalar sistemasi o'zaro bog'liqmas bo'lib, elementar integrallanadilar va ularning umumiy yyechimi quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{matrix} z_1 = z_{01} e^{\lambda_1 t} \\ \dots \\ z_n = z_{0n} e^{\lambda_n t} \end{matrix} \quad (1.9)$$

bu yerda z_{01}, \dots, z_{0n} lar z_1, \dots, z_n o'zgaruvchilarning $t = 0$ dagi qiymatlaridir.

$\lambda_k = \nu_k + i\mu_k$, $k = 1, 2, \dots, n$ xarakteristik tenglamaning ildizlari bo'lsin. U holda

$$\begin{matrix} z_1 = z_{01} e^{\nu_1 t} \\ \dots \\ z_n = z_{0n} e^{\nu_n t} \end{matrix} \quad (1.10)$$

bo'ladi, chunki

$$|e^{\lambda_k t}| = |e^{(\nu_k + i\mu_k)t}| = |e^{\nu_k t}| |e^{i\mu_k t}| = e^{\nu_k t}$$

bu yerda

$$|e^{i\mu_k t}| = \sqrt{\cos^2(\mu_k t) + \sin^2(\mu_k t)} = 1$$

(10) tenglikdan $t \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} \text{agar } \nu_k < 0, \text{ bo'lsa, } |e^{\lambda_k t}| &\rightarrow 0 \\ \text{agar } \nu_k = 0, \text{ bo'lsa, } |e^{\lambda_k t}| &= 1 \\ \text{agar } \nu_k > 0, \text{ bo'lsa, } |e^{\lambda_k t}| &\rightarrow \infty \end{aligned} \quad (1.11)$$

ekanligi kelib chikadi.

(1.9) umumiy yuechimlar va (1.11) limitik tengliklardan xarakteristik tenglamasi oddiy (ya'ni nokarrali) ildizlarga ega bo'lgan chiziqli avtonom sistemalar harakati turg'unligi haqida quyidagi tasdiqlar bevosita kelib chiqadi:

1. Agar xarakteristik tenglama barcha ildizlarining haqiqiy qismlari manfiy, ya'ni $\nu_k < 0$ bo'lsa, u holda **qo'zg'atilmagan harakat asimptotik turg'un** bo'ladi (ya'ni $t \rightarrow \infty$ da barcha $z_k \rightarrow 0, k = (1, 2, \dots, n)$).

2. Agar xarakteristik tenglama ildizlari orasida xech bo'lmaganda bitta haqiqiy qismi musbat bo'lgan ildizi mavjud bo'lsa, u holda **qo'zg'atilmagan harakat noturg'un** bo'ladi (ya'ni xech bo'lmaganda bitta $z_k \rightarrow \infty$)

3. Agar xarakteristik tenglama ildizlarining ba'zilarini haqiqiy qismlari nolga teng bo'lib, qolganlari manfiy bo'lsa, u holda qo'zg'atilmagan harakat turg'un bo'lib asimptotik turg'un bo'lmaydi, ya'ni noasimptotik turg'un bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. – Toshkent, 1992.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil 31 maydagi PF-3080-son «Kompyuterlashtirishni rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida»gi Farmoni. – Toshkent, 2002-yil 31 may.
3. Abduqodirov A.A., Fozilov F.I. Umurzakov T.N. Hisoblash matematikasi va programmalash. Toshkent. O'qituvchi. 1989 y.
4. Amridinov S. «Hisoblash matematikasi» fanidan o'quv – uslubiy majmua – Samarqand: SamDU nashri, 2010. – 220 bet.
5. Isroilov M.I. Hisoblash usullari. Toshkent. Ukituvchi. 2008y.
6. Mirzakarimov Ergashboy Mizaboevich - Sonli Hisoblash usullari va dasturlash (Oliy O'quv Yurtlari Uchun O'quv Qo'llanma) – Toshkent-Farg'ona-2009
7. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах MathCad, Matlab, Maple (Самоучитель). – М.: НТ Пресс, 2006. – 496 с.
8. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах MathCad12, Matlab 7, Maple 9. 2007
9. С.М.Эрмаков Метод Монто-Карло в вычислительной математике (вводный курс). – Санкт-Петербург, 2009
10. Крилов В.И., Бобков В.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы высшей математики в 2-х томах. Минск, Высшая шк., 1972-1975. т. 1-2.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.